

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 612.1/8

DOI: 10.5281/zenodo.13745208

EDN: IMJZGV

ВЛИЯНИЕ АНАЭРОБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА УРОВЕНЬ ПОСТОЯННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СПОРТСМЕНОВ

© 2024. Т. М. Брук, Н. С. Менькова, И. С. Баскаков

Метод нейроэнергетического картирования используется для оценки церебрального гомеостаза в большей степени в медицине. В спорте этот метод используется неоправданно редко, хотя имеет диагностическое значение и может служить маркером для оценки готовности к тренировочной и соревновательной деятельности, адаптационных возможностей организма спортсмена к физическим нагрузкам. В исследовании принимали участие 21 спортсмен-хоккеист. Измерялся уровень постоянных потенциалов коры головного мозга (УПП) до нагрузки и после. Результаты исследования зафиксировали значительное повышение церебрального гомеостаза после нагрузки анаэробного характера, что указывает на низкую устойчивость к стрессу, сниженные адаптационные возможности.

Ключевые слова: нейроэнергокартирование; уровень постоянных потенциалов; церебральный гомеостаз; психофизиологическое исследование; когнитивные функции; теппинг-тест; анаэробная нагрузка; хоккеисты.

Введение. Высокие достижения спортсменов тесным образом связаны с применением комплексного подхода к исследованию функционального состояния, который включает системную оценку индивидуальных адаптационных возможностей и позволяет подобрать оптимальные учебно-тренировочные нагрузки с учетом физиологических резервов организма атлетов. Нейрофизиологическая характеристика во взаимосвязи с показателями спортивной деятельности может использоваться в научном поиске методов лучшей результативности. Для оценки церебрального гомеостаза используется регистрация уровня постоянных потенциалов (УПП) коры головного мозга. В основном этот метод используется в медицине. Недостаточность работ по применению нейроэнергокартирования в спортивной практике [1, 2] подчеркивает актуальность данного исследования. Применение нейроэнергокартирования может носить диагностический характер как для оценки готовности спортсмена к тренировочной и соревновательной деятельности, так и использоваться для контроля за периодом восстановления.

Цель – выявить особенности функционального состояния квалифицированных спортсменов-хоккеистов при воздействии неспецифической физической нагрузки по показателям уровня церебрального энергообмена.

Объект – уровень энергетического обмена коры головного мозга квалифицированных спортсменов.

Предмет исследования – показатели уровня энергетического обмена в различных областях коры головного мозга.

Гипотеза исследования – предполагалось, что уровень постоянных потенциалов в 5 областях коры головного мозга, отвечающих за двигательную активность, возрастет в ответ на анаэробную физическую нагрузку и позволит использовать данный метод для оценки готовности спортсменов к тренировочной и соревновательной деятельности.

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие высококвалифицированные спортсмены, представители ХК «СГУС» Смоленск – 21 человек в возрасте от 18 до 23 лет. Для оценки энергетического и метаболического обмена в коре головного мозга использовали методику нейроэнергокартирования (Нейро-КМ).

Нейроэнергокартирование – метод регистрации уровня постоянных потенциалов (УПП) коры головного мозга. Он отражает индивидуальные особенности общих и локальных энергозатрат, связанных с функциональным состоянием головного мозга и нервной системы в целом.

Регистрация уровня постоянных потенциалов (УПП) производилась монополярно в пяти отведениях: от нижне-лобной (Fz), центральной (Cz), затылочной (Oz), а также правой (Td) и левой (Ts) височных областей головы. Референтный электрод фиксировался на запястье правой руки. Регистрация УПП сначала осуществлялась в состоянии относительного физиологического покоя, а затем после нагрузочного 45-секундного теста анаэробного характера (с использованием велоэргометра Монарх). Выбор нагрузки обусловлен тем, что продолжительность пребывания хоккеиста на льду составляет в среднем 30–45 секунд.

Вместе с методом нейроэнергокартирования, аналогично до и после нагрузки, проводилось анкетирование спортсменов с помощью аппаратно-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр». Оценивали кратковременную память, произвольное внимание и способность к логическому мышлению. Для оценки силы нервной системы использовали теппинг-тест по методике Е.П.Ильина.

Полученные результаты были обработаны статистически методом непараметрической статистики Манна-Уитни в программе Statistica 10.0.

Результаты исследования. В процессе исследования УПП головного мозга спортсменов-хоккеистов, было отмечено, что у 76 % обследуемых УПП повысился после 45-секундной физической нагрузки анаэробного характера (рис. 1). Повышение УПП по всем отведениям было зарегистрировано в диапазоне 7,83–12,39 мВ, что составляет 58 %. Это закономерно, т.к. при физических нагрузках растет энергообмен, увеличивается количество потребляемой глюкозы, а отсутствие достаточного количества кислорода в начале мышечной деятельности, ведет к нарастанию ацидоза и росту УПП [3].

Рис. 1. Значение УПП среднее по всем отведениям до и после нагрузки (mean, median)

Лишь у 24 % изменение носило отрицательный характер. Снижение УПП среднего по всем отведениям составило 27 % (верхнее значение 10,42 мВ, нижнее 8,21 мВ). Причина снижения УПП в процессе тренировки в том, что кислотность в периферической крови нарастает более значительно, чем в мозге [4, 5].

УПП лобной доли достоверно увеличился (рис. 2) с 4,09 мВ до 8,20 мВ после нагрузки ($p=0,002857$). Это указывает на выраженное влияние физической нагрузки на показатели, отражающие уровень энергетического обмена в лобной зоне коры головного мозга, которая в наибольшей степени ориентирована на обеспечение произвольной моторной активности организма [2, 6].

Рис. 2. Значение УПП в лобном отведении до и после нагрузки (mean, median)

Тенденции к повышению церебрального метаболизма зарегистрированы в центральной зоне (16,49 мВ в состоянии относительного физиологического покоя и 16,91 мВ после нагрузки), в затылочной зоне (9,58 мВ в состоянии относительного физиологического покоя и 11,57 мВ после нагрузки).

В правой и левой височных зонах соответственно наблюдаем достоверное повышение УПП (рис. 3, 4).

Рис. 3. Значение УПП в правом височном отведении до и после нагрузки (mean, median)

Рис. 4. Значение УПП в левом височном отведении до и после нагрузки (mean, median)

УПП увеличился справа с 4,53 мВ до 9,65 мВ после нагрузки ($p=0,01417$). В левом височном отведении УПП увеличился с 4,03 мВ до 7,18 мВ после нагрузки ($p=0,03192$).

Наблюдалась незначительная правовисочная латерализация, которая усилилась после нагрузки.

В ходе исследования когнитивных функций мы получили следующие данные, которые представлены в таблице. По результатам тестирования уровень продуктивности логического мышления достоверно повысился, точность снизилась, эффективность изменилась незначительно. Уровень произвольного внимания и кратковременной памяти достоверно повысились по всем параметрам.

Таблица

Результаты тестирования когнитивных функций

Параметр	Логическое мышление					
	продуктивность		точность		эффективность	
	До нагрузки	После нагрузки	До нагрузки	После нагрузки	До нагрузки	После нагрузки
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7
Min	43,3	43,3	63,3	53,3	25,5	19,8
Q1	46,7	60	70,4	66,7	34,3	38,2
Median	60	70	83,3	75	42,9	48,1
Mean	60,96	70,16	78,79	72,92	45,32	48,17
Q3	66,7	83,3	85,7	83,3	55,8	66
Max	90	96,7	90,5	96,7	78,8	92,6
sd	13,16	13,52	9,3	11,85	14,19	19
p-значение	0,013		0,006		0,627	
	Произвольное внимание					
Min	25	34,4	44,4	52,2	7,6	15,1
Q2	40,6	46,9	57,7	64	22,1	27,3
Median	43,8	62,5	69,2	70,8	28,1	39,2
Mean	47,49	59,37	68,85	73,5	29,92	41,2
Q4	56,3	68,8	80	83,3	34,6	55,5

Продолжение табл.

1	2	3	4	5	6	7
Max	81,3	84,4	90	95,5	62,2	77,1
sd	13,44	15,23	13,18	13,2	13,96	18,08
p-значение	0,0001		0,096		0,0009	
Кратковременная память						
Min	33,3	46,7	40	46,7	10	15,6
Q3	56,7	76,7	70	76,7	35,2	54,3
Median	70	86,7	76,7	86,7	52,8	72,2
Mean	67,3	81,91	74,56	82,75	48,68	66,61
Q5	80	93,3	83,3	93,3	62,8	85,6
Max	96,7	100	96,7	100	92,6	100
sd	17,79	14,05	15	14,26	22,84	23,53
p-значение	0,0005		0,006		0,001	

Анализ результатов тестирования спортсменов на силу нервной системы проводили по трем индексам [7]. Сравнивали эффективность, силу и выносливость нервной системы до и после физической нагрузки анаэробного характера. Незначительно увеличился индекс эффективности нервной системы, остальные показатели практически не изменились. Примерно 50 % исследуемых имеет средний или средне-слабый тип нервной системы. На рисунке 5 отражены данные теппинг-теста до и после физической нагрузки, достоверных отличий не по одному 5-секундному отрезку не выявлено.

Рис. 5. Результаты теппинг-теста до и после нагрузки

Анализ взаимосвязи показателей изменения церебрального энергообмена с результатами лабильности когнитивных функций, силой нервных процессов до и после физической нагрузки, значимого результата не выявил.

Вывод. УПП, отражающий энергетические процессы в мозге, может быть использован для оценки резервных возможностей спортсмена и прогноза спортивных достижений уже на стадии тренировок [8]. Повышение значения церебрального гомеостаза после небольшой физической нагрузки анаэробного характера, указывает на низкую устойчивость к стрессу, сниженные адаптационные возможности, что подтверждают ранее проведенные исследования [2, 3, 5, 6] и, соответственно, более

низкие результаты в спортивной деятельности по анализу тренера (снижены такие показатели как количество выполненных бросков по воротам, заброшенных шайб, процент реализации бросков по воротам). У лиц с меньшим усредненным УПП, более низким уровнем церебральных энергозатрат, анаэробный порог более высокий, спортивные достижения выше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Косорыгина К.Ю. Оценка кумулятивного эффекта низкоинтенсивного лазерного излучения для оптимизации функционального состояния и специальной работоспособности высококвалифицированных спортсменов-велосипедистов: автореф. дис. ...канд. биол. наук: 03.03.01 / Косорыгина Кристина Юрьевна; СГУС. – Смоленск, 2015. – 178 с.
2. Терехов, П.А. Физиологическое обоснование применения внутренировочных средств для потенцирования физической работоспособности спортсменов: автореф. дис. ... д-ра биол. наук: 1.5.5 / Терехов Павел Александрович; СГУС. – Смоленск, 2023. – 150 с.
3. Фокин, В. Ф. Энергетическая физиология мозга / В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева. – М.: «Антидор», 2002. – 248 с.
4. Анализ уровня постоянного потенциала головного мозга как метод оперативного и текущего контроля состояния спортсменов / А.А. Баба-Заде, Н.Н. Озолин, В.Ф. Фокин, Л.Л. Клименко, А.Ф. Конькова // Теория и практика физической культуры. – 1989. – № 5. – С. 42-44.
5. Анализ энергетической активности мозга по данным нейропсиходинамического тестирования при комплексном воздействии эргогенных и физико-терапевтических средств потенцирования на организм спортсменов / Т.М. Брук, Ф.Б. Литвин, П.А. Терехов, И.О. Смолдовская // Олимпийский спорт и спорт для всех : материалы XXV Междунар. науч. Конгр. (Минск, 15–17 окт. 2020 г.) – Минск : БГУФК, 2020. – Ч. 2. – С. 325-331.
6. Комплексный подход в оценке функционального состояния высококвалифицированных спортсменов циклических видов спорта в подготовительный период / Т.М. Брук, К.А. Стрелычева, Н.В. Осипова, К.Ю. Косорыгина, Н.Д. Титкова // Спортивная медицина: наука и практика. – 2017. – Т. 7, № 1. – С. 24-28.
7. Нопин, С.В. Теппинг-тест как показатель эффективности, силы и выносливости нервной системы у спортсменов различных видов спорта / С.В. Нопин, Ю.В. Корягина, Ю.В. Кушнарера // Современные вопросы биомедицины. – 2022. – № 2 (6). – С. 86-91.
8. Ващенко, А.С. Оценка устойчивых постоянных потенциалов головного мозга в контроле за уровнем функциональной готовности спортсменов к тренировочной и соревновательной деятельности / А.С. Ващенко, А.С. Павлов // Спорт и медицина. Сочи-2013 : матер. IV-й Всеросс. с междунар. уч. науч.-практ. конф. (Сочи, 19-22 июня 2013 г.) – Сочи, 2013. — С. 38-41.

Поступила в редакцию 14.07.2024 г.

THE EFFECT OF ANAEROBIC PHYSICAL ACTIVITY ON THE LEVEL OF CONSTANT POTENTIALS OF THE CEREBRAL CORTEX OF ATHLETES

T. M. Brook, N. S. Menkova, I. S. Baskakov

The method of neuroenergetic mapping is used to assess cerebral homeostasis to a greater extent in medicine. In sports, this method is used unreasonably rarely, although it has diagnostic significance and can serve as a marker for assessing readiness for training and competitive activities, the adaptive capabilities of the athlete's body to physical exertion. 21 hockey athletes participated in the study. The level of constant potentials of the cerebral cortex (LCC) was measured before and after exercise. The results of the study recorded a significant increase in cerebral homeostasis after anaerobic exercise, which indicates low resistance to stress and reduced adaptive capabilities.

Keywords: neuroenergetic mapping; level of constant potentials; cerebral homeostasis; psychophysiological research; cognitive functions; tapping test; anaerobic load; hockey players.

Брук Татьяна Михайловна

доктор биологических наук, профессор;
зав. кафедрой биологических дисциплин
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
университет спорта», г. Смоленск, РФ.
E-mail: biologicheskixdisciplin@mail.ru

Менькова Наталья Сергеевна

аспирант кафедры биологических дисциплин
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
университет спорта», г. Смоленск, РФ.
E-mail: menkovanata@mail.ru

Баскаков Иван Святославович

инженер-исследователь
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр
химической физики им. Н.Н. Семенова» РАН,
г. Москва, РФ.
E-mail: ivan12@inbox.ru

Brooke Tatyana Mikhailovna

Doctor of Biological Sciences, Professor;
Head of the Department of Biological Disciplines,
Smolensk State University of Sports, Smolensk, RF.
E-mail: biologicheskixdisciplin@mail.ru

Menkova Natalia Sergeevna

Postgraduate student of the Department of Biological
Sciences,
Smolensk State University of Sports, Smolensk, RF.
E-mail: menkovanata@mail.ru

Baskakov Ivan Svyatoslavovich

Research Engineer,
N.N. Semenov Federal Research Center for Chemical
Physics of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, RF.
E-mail: ivan12@inbox.ru